

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILAR KOGNITIV JARAYONLARINING DIAGNOSTIKASI VA PSIXOKONSULTATSIYASI

Nazarova Mohira¹, Jabborov Xazrat Xusenovich²

¹Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti 1-bosqich magistranti, ²Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti,
Ijtimoiy fanlar kafedrası professori psixologiya fanlari doktori (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504314>

Annotatsiya. Kognitiv jarayonlar inson faoliyatida muhim o'rin tutuvchi jarayonlar hisoblanadi va bu inson tug'ilganda boshlab rivojlanib, shakllanib boradigan jarayonlardir. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarning kognitiv jarayonlarini tekshirib borish, ularning yosh xususiyatlarini hisobga olish bolalarini aqliy-ruhiy rivojlanishda, fanlarni yaxshi o'zlashtirishda, xulq-atvor kamchiliklarni to'g'irlashda juda muhimdir. Maqolada kognitiv jarayonlar haqida umimiy tushuncha, kichik maktab yoshdagi o'quvchilarning yosh xususiyatlari, kognitiv jarayonlar diagnostikasi qanday kechishi haqida so'z boradi

Kalit so'zlar: Kognitiv jarayonlar, kichik maktab yosh xususiyatlari, diqqat, xotira, tafakkur, nutq, diagnostika

Аннотация. Когнитивные процессы являются важными процессами в деятельности человека и представляют собой процессы, которые развиваются и формируются с момента рождения человека. Изучение познавательных процессов учащихся начальной школы и учет их возрастных особенностей имеют большое значение для их умственного и психического развития, хорошего усвоения учебных предметов, коррекции поведенческих недостатков. В статье рассматриваются общие понятия когнитивных процессов, возрастные особенности учащихся начальной школы, а также методы диагностики когнитивных процессов.

Ключевые слова: Когнитивные процессы, особенности младшего школьного возраста, внимание, память, мышление, речь, диагностика.

Abstract. Cognitive processes are important processes in human activity, and these are processes that develop and form from the moment a person is born. Examining the cognitive processes of primary school students and taking into account their age characteristics is very important for the mental and spiritual development of children, their good mastery of subjects, and the correction of behavioral deficiencies. The article discusses the general concept of cognitive processes, the age characteristics of primary school students, and how cognitive processes are diagnosed.

Keywords: Cognitive processes, characteristics of younger school age, attention, memory, thinking, speech, diagnostics

Kognitiv jarayonlar deganda atrofni muhitni anglash va ularga aqliy ruhiy tomonda reaksiya bildirishimizda sodir bo'ladigan jarayonlarni yeg'indisini tushunamiz. Kognitiv jarayonlarni orqali borliqni bilib boramiz va anglaymiz har kuni yuzlab topshiriqlar yechamiz, murakkab muommalarga yechim topamiz, ijtimoiylashamiz, tajriba almashamiz, miyada ma'lumotlar bazasini yaratamiz

Kognitiv jarayonlarni – kognitiv psixologiya fani o'rganadi. Kognitiv jarayonlarning asosi sifatida nevrologiya, fiziologiya va psixologiya sohalarini ko'rish mumkin. Chunki kognitiv jarayonlarning xosil bo'lish joyi miya. Ma'lumki miya inson organi xisoblanadi unda biologik va fiziologik jarayonlar mavjud. Bu esa o'z navbatida kognitiv jarayonlarning xosil bo'lishi, normada kechishi miyaning fizologik xususiyatlariga ham bog'liq degani. Demak, miyada fiziologik, biologik o'zgarishlar bo'lishi kognitiv jarayonlar xosil bo'lishi tezligi va normasiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Bu tibbiy nuqtai nazardan olib qaralganda, endi siz bilan kognitiv jarayonlarning psixologik ta'sir etuvchi omillarini ko'ramiz

Birinchi navbatda inson yosh xususiyatlari, har bir yosh davrida inson ehtiyojlari va qiziqishlar o'zgarib turadi. Shuning uchun kognitiv jarayonlar faolligi har bir yosh davrida faqlanadi

Ikkinchi omil sifatida atrof- muhit, yashash muhitini ko'rish mumkin. Yashash muhit ham kognitiv jarayonlarning shakllanishi va qaysi kognitiv jarayonning ustun bo'lishiga ta'sir etadi

Uchunchi omil sifatida tarbiya usuli, ota-ona va farzand munosbatlarini ko'rish mumkin.

Kichik maktab yoshining boshlanishi bolaning maktabga kirgan payti bilan belgilanadi. Maktab hayotining boshlang'ich davri o'rtacha 6-7 yoshdan 10-11 yoshgacha (1-4-sinflar) yosh oralig'ini egallaydi. Bu davr jismoniy va ruhiy stressning kuchayishi, bolaning ijtimoiy chegaralarining kengayishi va jamiyatga moslashishi bilan bog'liq. Bola o'zini va qobiliyatini boshqacha baholaydi, yana bir inqirozni boshdan kechiradi mustaqil va mas'uliyatli shaxs bo'lishni o'rganadi. Boshlang'ich maktab yoshida bolalar rivojlanish uchun sezilarli zaxiralarga ega

Boshlang'ich maktab yoshi - bu shaxsning sezilarli darajada shakllanish yoshi hisoblanadi

U kattalar va tengdoshlar bilan yangi munosabatlar, guruhlarining butun tizimiga qo'shilish, yangi faoliyat turiga - o'rganishga qo'shilish bilan tavsiflanadi, bu esa o'quvchiga bir qator jiddiy talablarni qo'yadi.

Kichik maktab yoshi normalari har bir jarayonda alohida xususiyatlarni ko'rsatadi

Fikrlashning o'ziga xos xususiyatlari. Boshlang'ich maktab yoshi asosiy fikrlash jarayonlari va usullarini rivojlantirish uchun katta ahamiyatga ega: taqqoslash, muhim va muhim bo'lmagan xususiyatlarni aniqlash, umumlashtirish, tushunchalarni aniqlash, oqibatlar va sabablarni aniqlash kabi jarayonlarning faolligi oshadi va rivojlanadi

Bolani shu yosh normasiga javob bermasligi fikrlash faoliyatining rivojlanmaganligi bolaning bilimlarni o'zlashtirilmashligiga olib keladi . Bu o'quv jarayoniga jiddiy ta'sir ko'rsatishi va uning samaradorligini kamaytirishi mumkin.

Idrok etishning o'ziga xos xususiyatlari. Bolalar maktabga rivojlangan idrok jarayonlari bilan keladilar (idrokning oddiy turlari shakllanadi: hajmi, shakli, rangi). Kichik yoshdagi o'quvchilarda idrokning rivojlanish davom etib boradi, u boshqariladigan va maqsadli jarayonga aylanadi. Keyinchalik ular o'z idroklarini o'zlari xohlagan tomonga yo'naltiriladigan bo'ladilar

Diqqatning xususiyatlari. Kichik maktab o'quvchilarida beixtiyor e'tibor yaxshi rivojlangan. Asta-sekin, bola diqqatni nafaqat tashqi jozibali, balki kerakli narsalarga to'g'ri va doimiy ravishda qaratishni o'rganadi. Diqqatning rivojlanishi uning hajmining kengayishi va diqqatni turli xil harakatlar o'rtasida taqsimlash qobiliyati bilan bog'liq.

Lekin agar bolada diqqat yetishmovligi mavjud bo'lsa, bu ham uni bilim olish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi

Xotiraning xususiyatlari. 1-sinfda ixtiyorsiz yodlashning samaradorligi ixtiyoriy yodlashdan yuqori, chunki bolalarda materialni mazmunli qayta ishlash va o'z-o'zini nazorat qilishning maxsus usullari hali ishlab chiqilmagan. Ma'noli yodlash va o'z-o'zini nazorat qilish

usullari shakllanar ekan, ikkinchi va uchinchi sinf o'quvchilarining ixtiyoriy xotirasi ixtiyorsiz xotiradan ko'ra samaraliroq bo'lib chiqadi.

Kichik yoshdagi maktab o'quvchilarining xotirasining mahsuldorligi ularning vazifaning mohiyatini tushunishlariga, yodlash va ko'paytirishning tegishli texnikasi va usullarini o'zlashtirishlariga bog'liq.

Tasavvurning xususiyatlari. Tizimli o'quv faoliyati bolalarda tasavvur kabi muhim aqliy qobiliyatni rivojlantirishga yordam beradi. Maktab ta'limining boshida tasavvurning rivojlanishi qayta yaratilayotgan tasvirlardagi tafsilotlarning qashshoqligi bilan ajralib turadi. 2-sinf oxirida, keyin esa 3-sinfda tasvirlardagi xususiyat va xususiyatlarning soni sezilarli darajada oshadi. Bu endi bolalardagi ma'lumotlarning ko'pligi, eslab qolishi, idrok etishi va tafakkuri bilan bog'liq bo'ladi

Nutqni rivojlantirish. Maktabdagi o'quv jarayoni boshlang'ich sinf o'quvchilarida ixtiyoriy, batafsil, rejali nutqni rivojlantirishga qaratilgan. Nutqni rivojlantirish bolaning maqsadli faoliyatiga aylanadi. Yozma nutqning rivojlanishi sodir bo'ladi - og'zaki nutqdan ko'ra murakkabroq nutq shakli (grafik belgilar-harflarni zudlik bilan dekodlashni, iboralarni puxta o'ylash, fikrlarni yanada aniqroq taqdim etishni talab qiladi). Nutq o'zi murakkab faoliyat xisoblanadi. Nutq paydo bo'lishidan avval miyada bir qancha jarayonlar sodir bo'ladi.

Yuqorida aytilgan kognitiv jarayonlar kichik maktab yoshi o'quvchilariga xosdir. Bu yoshda asosiy ehtiyoj o'qish bo'lganligi sababli bola uchun maktab, sinfdoshlari va eng asosiysi o'qituvchisi bilan bo'lgan munosabati u uchun juda muhim. Ana endi savol tug'iladi, kichik maktab yoshidagi bolalarni kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish nima uchun muhim ?

Bu bizga nima beradi?

Birinchdan, yuqorida aytilgan kognitiv jarayonlar atrof muhit bilan aloqamizni ta'minlaydi. Bundan kelib chiqadiki agar bu jarayonlar normada kechmasa biz xatto muloqatga qiynalamiz. Bolalar uchun kognitiv jarayonlarning normada kechmasligi ijtimoiylashuvning yomon kechishi, zaruriy bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirilmalikka olib keladi. Agar biz bu jarayonlarni diagnostika o'tkazar ekanmiz, unda bolalarning rivojlanishi o'z yosh normalariga mos kelayotgani yoki yo'qligini kuzata olamiz. Bu bilan agar yosh normalaridan ortda qolish aniqlangan bo'lsa, bola o'z vaqtda kognitiv jarayonlarini rivojlantirish uchun yordam ko'rsatishda kechikmaymiz.

Bu esa bolalarni maktabda yaxshi o'qishi, o'zlashtirish va ijtimoiylashishda duch kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni yo'qotadi.

Bolalarda kognitiv jarayonlarni buzilishi (ortda qolishi) kichik maktab yoshigacha ham kuzatiladi, lekin ko'pincha bu bolaning o'yinqaroqligi, erkalgiga yo'yiladi.

Maktabga chiqqanidan keyin murakkab jarayonlar boshlanadi: o'qish, yozish, yodlash. Bundan tashqari ruhiy emotsional bosim paydo bo'ladi : darsga o'z vaqtida kelish, dars vaqtida boshqa faoliyatlar bilan shug'ullanmaslik, sinfdoshlar va ustoz bilan ixtiyorsiz ravishda munosabat o'rnatishga majbur bo'lish. Mana shu davr adaptatsiyasida bolaning kognitiv jarayonlari rivojlanishidagi buzilish bolaga pand beradi, endi u bu murakkab topshiriqlarni eplay olmaydi va bu davr ota-ona, ustoz va bolaning o'zi uchun ham juda qiyin kechadi

Kognitiv jarayonlar diagnostikasi bilan nevropatolg, neyropsixolog, psixologlar shug'ullanadi. Lekin mutaxassislariga murojat qilishdan oldin bunga sabab bo'luvchi xolatlarda kuzatiladi.

Bu xolatlar quyidagilar bo'lishi mumkin:

Bolada o'qishga bo'lgan qiziqishning yo'qligi chunki u nima bo'layotganini tushunishga qiynaladi. Xotiradagi muommolar: oddiy narsalarni ham eslab qolishga qiynaladi. Nutqdagi

kechikishlar. Deylik nutq normalari bo'yicha 5 yoshdan keyin bolalar nutqni gramatik va leksik jixatdan to'g'ri tuzishlari kerak.

Xulq atvordagi o'zgarishlar: xaddan ortiq injiqlik, o'jarlik, qaysarlik. Murosaga kela olmaslik agressiya. Tez charchoq, toliqish.

Bu xolatlar kuzatilgandan so'ng muttaxisiga murojat qilishadi. Muttaxislar turli sohalar: sensor; harakat; emotsional; irodaviy bo'yicha yosh normalariga mos ekanligini tekshirib ko'radilar.

Kichik va o'rta maktab yoshi davrlari uchun psixologlar tomonida D.Veksler testi o'tkaziladi. Bola kuzatiladi, ota-onasining so'zlari eshitiladi va yosh standartlari bilan bola ko'rsatkichlari solishtiriladi. Shundan so'ng yakuniy xulosa beriladi

Yana shuni aytib o'tish kerak-ki, kognitiv jarayonlardagi kamchiliklar faqat ruhiy-emotsional xolat emas balki miyadagi fiziologik o'zgarishlari natijasida kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Buni istisno qilish uchun nevropatologlar tomonidan apparatli tekshiruvlar tavsiya etiladi

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak bolani ilk yoshlaridanoq uning xulq-atvorini, bilishga bo'lgan munosabatini sinchikovlik bilan kuzatib borish, kognitiv jarayonlarni rivojlantirishga, buning oqibatida esa bolaning normal aqliy va psixologik taraqqiyotiga yordam bergan bo'lamiz. Bu bolalarning nafaqat normal va sog'lom bilim olishi, balki barkamol inson, yetuk shaxs bo'lib ulg'ayishda muhim ahamiyat kasb etadi deb o'ylamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Выготский Л.С. Психология развития человека. — М.: Изд-во Эксмо, 2005.
2. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. — М.: Педагогика, 1989.
3. Мухина В.С. Возрастная психология. - 4-е изд., - М.: Academia, 1999
4. Семаго Н., Семаго М. Теория и практика оценки психического развития ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.: Речь
5. Зарифбой Ибодуллаев Тиббиёт психологияси Тошкент 2010.